

Forschungsbewertung

Staubach, Juliane; Dick, Thorsten:
**Zulässigkeit und Kenntlichmachung
von KI in schriftlichen Prüfungen**
In: Die Neue Hochschule, 2024-4, S. 30–31.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562270>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/> urn:nbn:de:
101:1-20220916145

Zulässigkeit und Kenntlichmachung von KI in schriftlichen Prüfungen

Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) regelt die Zulässigkeit und Kenntlichmachung von Künstlicher Intelligenz (KI) mit einem modularen Konzept, das auf prototypischen Schritten in der Erstellungsphase schriftlicher Prüfungen basiert.

Prof. Dr. Juliane Staubach und Prof. Dr. Thorsten Dick

Foto: privat

PROF. DR. JULIANE STAUBACH

Professorin für Marketing
Fachbereich Wirtschaft/THM
Business School
juliane.staubach@w.thm.de
+49 (0) 641 309- 2755
<https://orcid.org/0009-0004-7006-8868>

Foto: Till Schürmann

PROF. DR. THORSTEN DICK

Professor für
Fachkommunikationswissenschaft
Fachbereich MNI,
Studiengang *trmd*
thorsten.dick@mni.thm.de
+49 (0) 641 309-2488
<https://orcid.org/0009-0002-0220-4624>

beide:
THM
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstr. 14
35390 Gießen

Aufatmen zur Semestermitte: THM-Studierende mit solch drängenden Fragen wie „Darf ich KI einsetzen? Wenn ja: Was ist erlaubt, was verboten, und wie muss ich den Einsatz von KI kennzeichnen?“ erhalten seit Mai 2024 Antworten. Eine vom zentralen Prüfungsamt der THM organisierte Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Professorinnen und Professoren, Mitarbeitenden und Studierenden, hat ein modulares Konzept entwickelt, in dem die Zulässigkeit von KI-Anwendungen festgelegt wird. Es basiert auf prototypischen Schritten in der Erstellungsphase schriftlicher Arbeiten. Zu jedem dieser Schritte gilt nun entweder eine THM-weite oder eine modulbezogene Regelung. Handlungsleitend waren dabei 1. eine klare Positionierung der THM zum Umgang mit KI, 2. eine einfache Umsetzbarkeit und 3. eindeutige Regelungen zur Kenntlichmachung von KI (vgl. Abb. 1).

Transparenz vs. Grauzone

In den Schritten 1 und 5 (vgl. Abb. 1) ist der Einsatz von KI-Hilfsmitteln THM-weit zulässig. Zudem gibt es eine „weiße Liste“ für Basis-(KI-)Anwendungen, die während des gesamten Erstellungsprozesses erlaubt sind, z. B. Übersetzungs- oder Literaturverwaltungsanwendungen (vgl. die letzte Zeile in Abb. 1). Eine Kenntlichmachung ist jeweils nicht erforderlich.

Technikoffenheit vs. copy & paste

In den Schritten 2, 3 und 4 spiegelt sich die gesellschaftliche Verantwortung von Hochschulen wider: Während KI-Anwendungen en passant Einzug in praktische Berufsfelder nehmen, gilt es für uns, Studierenden einen kriteriengeleiteten

und verantwortungsbewussten Umgang mit derartigen Hilfsmitteln zu vermitteln. Schriftliche Prüfungsleistungen stellen hierbei einen geradezu idealtypischen Gegenstand dar, um den Blick auf das Spannungsfeld *Kompetenzeinsatz vs. KI-Generierung* zu richten. Ohne jene Vermittlung und entsprechende Regelungen besteht die Gefahr eines Vertrauens in Generiertes, eines passiveren, oberflächlicheren oder schlicht geringeren Wissenserwerbs. Auch Kompetenzen wie die eigenständige Durchdringung, Analyse und Weiterentwicklung komplexer Fragestellungen sowie die Darstellung und Verteidigung eigener Erkenntnisse können verringert werden.

Klare Positionierung vs. Ermessensspielraum

Die hochschulweiten Regelungen in den Schritten 1, 2b, 5 sowie der weißen Liste werden sachlich begründet. Eine Zusammenfassung des Forschungsstandes (siehe Schritt 2b in Abb. 1) unter der Zuhilfenahme von KI-Anwendungen ist an der THM *nicht* zulässig. Jenen Kernbestandteil eigener wissenschaftlicher Leistungen müssen Studierende selbst erbringen und Prüfende bewerten können.

Mit den Schritten 2a, 3 und 4 verfügen Prüfende über einen angemessenen Ermessensspielraum, den sie je nach Fachgebiet, Thematik, Lernziel und individueller Positionierung zu KI gezielt nutzen können.

Kenntlichmachung von KI mit Beispielen

Wenn KI-Hilfsmittel zulässig sind, dann müssen Studierende diese adäquat

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562270>

Schritt und Tätigkeit		Zulässigkeit?	Kenntlichmachung?
1	Brainstorming, Strukturideen, erste Entwürfe	THM-weit: ja	Nein, da keine zitierbaren Originalquellen vorliegen
2a	Recherche und erste Hinweise zu Literatur und Quellen	Anpassbar	Nein, Originalquellen zitieren
2b	Zusammenfassung Forschungsstand	THM-weit: nein	–
3a	Inhalte: Texte erstellen	Anpassbar	Falls zulässig: ja
3b	Inhalte: Bilder, Präsentationen, Videos erstellen	Anpassbar	Falls zulässig: ja
4	Datenanalyse, -auswertung	Anpassbar	Falls zulässig: ja
5	Textfeedback, Verbesserung Sprachstil	THM-weit: ja	Nein, da keine zitierbaren Originalquellen vorliegen
Basis KI-Anwendungen während des gesamten Erstellungsprozesses (z. B. Übersetzung, Literaturverwaltung)		THM-weit: ja	Nein, da keine zitierbaren Originalquellen vorliegen

Abbildung 1: Übersicht Zulässigkeit und Kenntlichmachung von KI-Anwendungen in schriftlichen Prüfungen

kennzeichnen. Die in der AG entwickelte Broschüre *Empfehlung zur Kenntlichmachung von KI in schriftlichen Prüfungen* enthält hierzu Schemata und Beispieltex-te. Zur Auswahl stehen eine Variante mit fortlaufenden Nummern und eine Variante mit Stichwörtern. Die Kennzeichnung einer KI-Verwendung besteht aus Kurznachweisen auf Inhaltsseiten (siehe Abbildung 1), einem Verzeichnis verwendeter KI-Anwendungen mit Vollbelegen (siehe Abbildung 2) sowie einem optionalen Anhang mit Chatverläufen.

Unbürokratische Umsetzung an der THM

Seit dem Beschluss des Senats der THM im Mai 2024 wird das modulare Konzept zur Zulässigkeit und Kenntlichmachung von KI THM-weit eingesetzt. Nach einem Jahr wird eine Evaluation auf Basis der hochschulweiten Rückmeldungen erfolgen. Neben adäquaten Freiheitsgraden sind eine einfache Umsetzbarkeit sowie eine transparente Kommunikation entscheidend für die Akzeptanz des neuen Konzepts. Auf der öffentlich zugänglichen Webseite *KI und Prüfungen* (Link am Ende des Artikels) finden interessierte Hochschulangehörige daher ausführliche Informationen, FAQ, digitale Broschüren sowie Feedbackmöglichkeiten.

Auch eine neu konzipierte Eigenständigkeitserklärung als Bestandteil schriftlicher Arbeiten ist dort als Download verfügbar. Mit dieser erklären Studierende ihre alleinige Verantwortung für Inhalte sowie die Befolgung der Vorgaben zur Zulässigkeit und Kenntlichmachung von (KI-)Hilfsmitteln.

Ausblick zur Konzeption von schriftlichen Prüfungen im Zeitalter von KI

Konzeption, Umsetzung und Bewertung schriftlicher Prüfungen müssen angesichts der rasanten Entwicklungen im Bereich *KI* regelmäßig analysiert und nachjustiert werden. Lehrende müssen für Lösungen wie die vorliegende in multidisziplinären Teams zusammenarbeiten, Studierende müssen Kompetenzen im Umgang mit KI erwerben und über Einsatz sowie Kenntlichmachung zulässiger (KI-)Hilfsmittel aufgeklärt werden.

Fließtext

Die Fotovoltaik nahm ab den 1990er-Jahren als Energiegewinnungstechnik einen großen Raum in der öffentlichen Diskussion ein (ChatGPT 1). Inzwischen ist sie ein essenzieller Bestandteil unseres Energiemixes, auch wenn diese Technik wegen verschiedener Rahmenbedingungen (ChatGPT 2) noch nicht den Anteil hat, den sie erreichen könnte.

Verzeichnis verwendeter KI-Anwendungen

ChatGPT 1 (Betaversion GPT 3.5-Turbo), Output vom 28.02.2024 betreffend SOLARENERGIE (Prompt: „Welche Technik der Energiegewinnung ist in den späten 1990er-Jahren am meisten diskutiert worden?“)

ChatGPT 2 (Betaversion GPT 3.5-Turbo), Output vom 28.02.2024 betreffend SOLARENERGIE (Prompt: „Welche Faktoren hemmen die weitere Verbreitung von Solarenergie im Moment am meisten?“)

Abbildung 2: Kurznachweise im Inhaltsteil und Verzeichnis verwendeter KI-Anwendungen

Der Eigenanteil in schriftlichen Arbeiten kann unseres Erachtens aktuell durch empirische Forschung und disziplinabhängige Schwerpunktsetzungen sichergestellt werden. In der BWL beispielsweise sind stärkere Unternehmens- und Branchenbezüge sinnvolle Spezifizierungen. Durch eine engere Betreuung können Prüfende zudem den Entstehungsprozess und im späteren Kolloquium die fachliche Durchdringung eines Themas bewerten.

Für Hochschullehrende bedeutet all dies jedoch einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand auf den Ebenen *fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit*, *akademische Selbstverwaltung* wie auch *Betreuung schriftlicher Arbeiten*. Hochschulen müssen dem Rechnung tragen, indem sie hierfür deputatswirksame Freiräume schaffen. ■

<https://www.thm.de/site/hochschule/zentrale-bereiche/pruefungsamt/ki-und-pruefungen.html>